

ТРУД В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ГАГАУЗОВ *Labor in the Gagauz views*

Diana NICOGLIO

Dr., Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău

ORCID: 0000-0002-0248-8703

Email: nikoglodiana2022@gmail.com

Summary. One of the pressing problems in modern Gagauz studies is the study of moral values. Particular attention is paid to the study of attitudes towards work. The perception of work and such quality as hard work in the cultures of different ethnic groups is the same, since work is the basis of human existence. However, there are some specific nuances in the mentality of each ethnic group. Some of the first mentions of the hard work of the Gagauz people are contained in the essays of V.A. Moshkov and Archpriest M. Chakir – authors of the 19th – early 20th centuries. In the 21st century works on sociology appear. Among them are the works of M.N. Guboglo “Apology for Labor” (2007), I.A. Subbotina “Gagauz: resettlement, migration, adaptation” (2007). Ethnological studies examine attitudes to work in Gagauz folklore and literature. These include the article by D. Nicoglo and L. Chimpoesh “Attitude to labor in Gagauz folklore and fiction” (2012), the monograph by D. Nicoglo “Ethnicity in the fiction of the Gagauz people” (2022).

Key words: Gagauz studies, labor, diligence, sociologists, ethnological studies, folklore, literature.

Трудовая деятельность гагаузского крестьянина протекала в строгом соответствии с календарным циклом, что способствовало четкой организации сельскохозяйственных работ. Буджак по своим природно-географическим характеристикам представлял собой не самый благоприятный для освоения и возделывания регион. Дефицит водных и лесных ресурсов, короткие и малоснежные зимы, жаркое засушливое лето – всё это приводило к весьма печальным последствиям: эрозии почв, засухе, неурожаю и т. п. Именно в этих условиях гагаузы закрепляли свои трудовые навыки, которыми они обладали, проживая еще на территории Болгарии, и продолжали совершенствовать их после переселения в Южную Бессарабию.

Отношение к труду у гагаузов уже рассматривалось в научной литературе и в работах статистического и очеркового характера. Так, в XIX в. Автор «Статистического описания Бессарабии... (1822–1828)» С.И. Корнилович отмечал, что переселенцы из-за Дуная, основную массу которых составляли гагаузы и болгары, «были хорошими хлебопашцами, в смысле сеятелями пшеницы»¹. В 40-х гг. XIX в. А.А. Скальковский, подтверждая данные наблюдения, назвал поселенцев «весьма хорошими, отличными хлебопашцами»². Используя собственный опыт, переселенцы добились значительных успехов в огородничестве. А.С. Скальковский, называя гагаузов и болгар наравне с немецкими колонистами основателями огороднического дела в крае, от-

¹ С.И. Корнилович, *Статистическое описание Бессарабии, собственно, так называемой или Буджака (1822–1828)*. Аккерман: Издание аккерманского земства, 1889, с. 78-79.

² А.А. Скальковский, *Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае*. Одесса: Тип. Т. Неймана и К, 1848, с. 59; 62-65.

мечает, что именно переселенцы из-за Дуная первыми завели «...поливальные машины, наподобие египетских, и выбрали наиболее удобные местности для заведения хороших огородов и баштанов»³.

Как в Болгарии, так и в Бессарабии каждый гагаузский крестьянин разводил домашний скот. Нередко авторы разных лет отмечают, что гагаузы владели навыками во многих видах ремесел⁴. В.А. Мошков, излагая свои впечатления о гагаузах в очерках «Гагаузы Бендерского уезда», писал о том, что «...это очень способный, энергичный и трудолюбивый народ, который легко сам себе найдет новый заработок даже и в том случае, если, вследствие естественного прироста населения, обеднеет в земельном отношении»⁵. Данное высказывание содержит указание не только на такую черту гагаузов, как трудолюбие, но и включает мнение автора о том, что гагаузы в целях выживания, адаптируясь к не совсем благоприятным условиям, легко находят выход из сложной ситуации.

Трудовая деятельность гагаузов нашла свое отражение в устном народном творчестве и художественной литературе.

Этой теме посвящена статья Д.Е. Никогло и Л.С. Чимпоеш. Авторы отмечают, что гагаузская фольклорная традиция в области паремии содержит огромное количество изречений, посвященных труду и такой нравственной характеристике, как трудолюбие. На наш взгляд, одной из ключевых является широко распространенная в народе поговорка: *Adamın iisi iştâ belli olâr* (Лучший (человек) определяется (или выявляется) во время работы); (ср. русскую поговорку: Встречают по одежке, провожают по уму). Основным смыслом данного изречения заключается в том, что самым главным критерием достойного человека выступает его умение трудиться. Иными словами, если человек трудолюбив, он не может быть плохим⁶.

Так как исследование отношения к труду проводится посредством контент-анализа, мы сочли необходимым предложить для него примерную категориальную сетку, включающую следующие определения: труд как источник существования человека; установка на то, как надо относиться к труду; вознаграждение за труд, труд – гарант жизненного успеха и благосостояния; хлеб как продукт человеческого труда. На это решение повлияла работа гагаузоведа М.Н. Губогло «Апология труда», в которой на материале этносоциологического исследования представлено отношение к труду в гагаузской этнической среде⁷.

Труд как источник существования человека

Во многих жанрах фольклора, в частности в сказках, говорится о том, что ребенка отдают учиться грамоте или какой-либо профессии. Овладение специальностью очень высоко ценилось у гагаузов. По традиции родители определяли, чему следует учить своих детей. В этом случае принято говорить: *Zanaatı olsun, bir parca ekmek kazansın* (Пусть имеет профессию, чтобы смог заработать кусок хлеба). Или: *Becerikli*

³ Там же, р. 107-109.

⁴ М.В. Маруневич, *Материальная культура гагаузов конца XIX – начала XX в.* Кишинев: Штиинца, 1988, с. 21-66.

⁵ В.А. Мошков, *Гагаузы Бендерского уезда.* Кишинев: Tipografia Centrală, 2004, с. 12.

⁶ Д.Е. Никогло, Л.С. Чимпоеш, *Отношение к труду в гагаузском фольклоре и поэзии*, in: *Revista de etnologie și culturologie.* Vol. 9–10. 2011, с. 196-199.

⁷ М.Н. Губогло, *Апология труда*, in: *Курсом развивающейся Молдовы. Том 2. Материалы 2-го Российско-Молдавского симпозиума «Трансформационные процессы в республике Молдова. Постсоветский период», посвященного проблеме «Адаптация культуры и культура адаптации», 20-21 апреля 2007, г. Комрат. М: Старый сад, 2007, с. 90-148.*

olsun (Пусть будет умельцем). Звание мастера своего дела, умельца было очень почетным в обществе. В селе этих людей знали поименно и говорили о них: «Он мастер» (гагуста). Мотив заботы родителей о будущей профессии своих детей звучит в народной сказке «Три умных брата», в которой отец отправляет своих сыновей учиться мастерству плотника и резчика по дереву.

Установка на труд содержится в авторских колыбельных песнях⁸:

Büük saalık Allaa versin	Чтоб Бог дал тебе крепкое здоровье,
Hem da çok kısmet.	А также много счастья.
Akıllı, canni olasin	Чтоб был ты умным, добрым
Hem da şeremet!	И чтобы трудился не покладая рук! (Vasilioglu K., “Nani, nani...”)

В стихотворении В.Г. Филиоглу призыв трудиться имеет несколько иной смысловой оттенок:

Yum gözçezini, kızım,	Закрой глазки, девочка моя,
Taa birkaç peet yazayım,	Еще немного стихов я напишу,
Da gel-geç vakit açan,	И времена, когда пройдут,
Okumaa sän başlayısan,	И читать начнешь сама,
Kıyşasın yamanmaa,	И дерзнешь работать сама,
Vasi dādunu anmaa	Деда Васю вспоминать. (“Uyku türküsü”) ⁹ .

На наш взгляд, автор высказывает пожелание внучке трудиться, чтобы достигнуть материального благополучия и самостоятельности.

Установка на отношение к труду

Отношение к труду в ментальности гагаузов серьезное и ответственное: трудиться следует добросовестно, выполнять работу в срок: *Büünkü işiniyarına brakma* (Сегодняшнюю работу на завтра не оставляй); (ср. русский эквивалент: Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня); *Başlanmış iş yarı kalmaz* (Начатая работа не останется незаконченной); (ср. русский эквивалент: Лиха беда начало).

Леность считается исключительно отрицательным качеством, порочащим человека. Об этом красноречиво свидетельствуют следующие поговорки: *Alatlama dişlän, alatla işlän* (Не спеши зубами, спеши работой); *Amin sandık doldurmaz* (Молитвы амбары не наполняют); *Tarla dua istämer, kazma ister* (Поле не молитву просит, а прошевку/прополку); *Alemin teeri isitmaz, kendi terin isidir* (Чужой пот тебя не согреет, согреет только свой).

В одном из своих стихотворений на философскую тему, выдающийся гагаузский поэт Д.Н. Карачобан, «размышляя о такой вечной и всеобъемлющей проблеме, как борьба между добром и злом, приходит к выводу, что категория зла включает в себя не только очевидные пороки и само делание зла, но и отсутствие добротворенья, леность»¹⁰.

Вчера трудился до седьмого пота. Мне обновление принесла работа.

Все, что не нужно,

как рукой сняло.

Я чист. Усталость – благо.

⁸ Д.Е., Никогло, В.И. Сырф, *Гагаузская колыбельная песня. Фольклорная и литературная традиции*, in: *Revista de etnologie și culturologie*, nr. 5, с. 43.

⁹ V. Filioglu, *Ha, tutunalım kol-kola!* Comrat: Б. и., 2004, с. 28.

¹⁰ П.А. Чеботарь, *Гагаузская художественная литература (50–80-е гг. XX в.)*. Кишинев: Штиинца, 1993, с. 62.

Праздность – зло.

Как известно, обрядовая практика нередко налагает табу на некоторые виды трудовой деятельности. В прошлом гагаузы с особым почтением относились к установленным правилам. Однако жизнь порой диктовала свои законы, и человек вынужден был работать и в религиозный праздник. В этом случае, чтобы не войти в грех, он произносил следующую фразу: *Prost et Allahım! Kurda, kuşa hem benim canıma, ekeriz* (Прости, Господи! Всё это я сею и для насекомых (червей), и для птиц, и для себя/своего пропитания).

В нашей монографии и в одной из статей мы осуществили анализ произведений художественной литературы, в которых отражено отношение к труду¹¹.

Осуждение лени, беспечности и безответственности звучит в рассказе Д. Кара-Чобана «Урок»¹². Семнадцатилетний юноша по имени Трифон поздним вечером сидел дома и беззаботно слушал пластинку. Его позвал отец, который находился во дворе. Так как во дворе было темно, Трифон споткнулся, зацепившись за телегу с мусором, упал и изодрал себе в кровь нос. Мать запричитала возле лежащего и визжащего от боли сына, обвинив своего мужа в том, что он специально вызвал Трифона во двор. Отец признался, что он сделал это умышленно, чтобы его проучить. Прошлый раз Трифон не убрал вовремя грабли, в результате чего наступил на них и получил древком по лбу, а вчера вечером напоролся на брошенную на лестнице сапу/тяпку, а сегодня – уже на телегу с мусором, которую должен был вывезти со двора, но опять этого не сделал.

Как известно, обрядовая практика нередко налагает табу на некоторые виды трудовой деятельности. В прошлом гагаузы с особым почтением относились к установленным правилам. Однако жизнь порой диктовала свои законы, и человек вынужден был работать и в религиозный праздник. В этом случае, чтобы не войти в грех, он произносил следующую фразу: *Prost et Allahım! Kurda, kuşa hem benim canıma, ekeriz* (Прости, Господи! Всё это я сею и для насекомых (червей), и для птиц, и для себя/своего пропитания).

Вознаграждение за труд.

Труд – гарант жизненного успеха и благосостояния

Согласно представлениям гагаузов, добросовестный труд всегда вознаграждается и является гарантом жизненного успеха, благосостояния, процветания. В поговорках и благопожеланиях это выражается следующим образом: *Bir gün işleyasin da bir yıl doyunasin* (Один день поработай, весь год сытым будь!); *Çalışkan insana Allaa da yardımeder* (Работающему и Бог помогает); *Varlıktan baş acımaz* (От благосостояния/богатства голова не болит); *Aşk olsun becerennä, yalı kuyuruk tutanna* (Честь и слава умельцу, умножения благосостояния владельцу).

В гагаузской поэзии также встречаются мотивы о вознаграждении за труд. В творчестве Д. Н. Кара-Чобана в двух стихотворениях – «Хей-хей для 1975 года» и «Хей-хей для 1976 года»¹³ – представлены своеобразные авторские новогодние колядки, в которых подводятся итоги трудового года и высказываются пожелания на будущее. Поэт красочно описывает свое родное село, людей, которые живут в радости.

Это не просто колядки, а своеобразный отчет о проделанной за год работе, о том, как люди трудились. Добросовестный труд крестьян вознаграждается изобилием,

¹¹ Д. Никогло, *Этничность в художественной литературе гагаузов*. Chişinău, 2022.

¹² D. Kara Çoban, *Seçmä yaratmalar*. Ankara: Be. y., 2004, c. 291.

¹³ D. Kara Çoban, *Seçmä yaratmalar*. Ankara: Be. y., 2004, c. 70.

благополучием и всего села, и каждой семьи в отдельности:

Колхоз находится в трудолюбивых руках, Село в красивом убранстве.

Бади Андрей выращивает на своем огороде Ардей (перец), капусту и баклажаны —

В общем все, что душе угодно.

Мы с колхозом стали сильнее,

Отныне наши закрома не покрыты пылью.

(«Хей-хей для 1975 года»)

Счастьем для поэта считается не только благополучие, но и труд, с помощью которого можно его достичь. Поэтому пожелание трудиться в будущем году – одно из самых важных:

Будьте счастливы, проживите этот Год в труде и в веселье, с румяными Щеками. Пусть между вами будет Мир, а вашим полям – урожай.

(«Хей-хей для 1975 года»)

Вангели – очень хороший работник. Он даже в обед не отдыхает.

Перчемли Галя получила две медали.

(«Хей-хей для 1976 года»)

В ряде стихотворений С.С. Куроглу, которые звучат как гимн человеку-труженику, прославляются его натруженные руки:

Степь как будто поднимает тосты за людей горячего труда ...

Так прославим руки трудовые, Вещее начало всех начал!

(«Песнь о руках человеческих»)

Или:

Эти руки — как степь, раскаленная летом, были милой земле пересохшей сродни,

но живую зарю возносили при этом

и свой солнечный хлеб выпекали они.

(«Гимн материнским рукам»)¹⁴.

Важным в представлениях гагаузов считается установка на то, что труд должен быть оплачен деньгами. В пьесе-миниаюре Д. Карачобана «Рабочее время» главный персонаж Серафим Николаевич Ярдымжи славится на всё село тем, что он мастер на все руки. К нему обращаются за помощью даже жители соседних сел. Как-то раз Серафим Николаевич собрался уходить на работу, но к нему начали приходить один за другим односельчане с просьбой отремонтировать кто телевизор, кто кухонный комбайн, кто радио, кто холодильник, кто утюг. При этом каждый из них жаловался на что-то: владелец кухонного комбайна на то, что он стоит слишком дорого, старик преклонного возраста очень просил исправить радио, так как жить ему осталось недолго, но он хочет остаток своих дней слушать радиоточку. Серафим Николаевич, человек по натуре отзывчивый и совестливый, жалеет каждого и помогает совершенно бескорыстно. Его клиенты пользуются этой его слабостью, давят на жалость и денег ему не платят, хотя интересуются, во сколько оценивается работа мастера. Серафим Николаевич очень осторожно, ненавязчиво говорит, что у него нет времени, что он опаздывает на работу. Но односельчане его словно не слышат. В конце концов, за прогулы и опоздания Серафима Николаевича увольняют с работы. Когда он вернулся домой и рассказал об этом одному из своих клиентов, тот с удивлением спросил: «Из-за чего тебя уволили? Ты ведь такой трудолюбивый!» Серафим Николаевич ответил ему, что

¹⁴ С. Куроглу, *Родословное древо. Стихи. Поэмы*. Кишинев: Литература артистикэ, 1988, с. 122.

он опаздывал постоянно и в некоторые дни вовсе не приходил, а это недопустимо, так как любой руководитель хочет, чтобы на работе был порядок¹⁵.

В этой миниатюре содержится глубокий смысл. Автор дает понять читателю, что любой труд должен быть вознагражден. Мастер не должен в ущерб своему рабочему времени бескорыстно помогать людям, даже самым близким друзьям. Недаром Д. Карачобан наделяет главного персонажа говорящей фамилией Ярдымджи, что в переводе с гагаузского означает «помощник». Не труженик и не работник, а именно помощник, работающий бесплатно¹⁶.

Кроме того, в пьесе осуждается человеческая непорядочность, критике подвергаются такие пороки, как жадность, эгоизм, бестактность. В уста главного персонажа писатель вкладывает основное представление о труде, которое состоит в том, что везде должен быть порядок, и каждый обязан относиться добросовестно к своим обязанностям¹⁷.

В рассказе Н. Бабоглу «Табеет» («Характер»)¹⁸ главный герой рассказа Диман Танасоглу трудится всю жизнь не покладая рук. Труд стал для него естественным состоянием в духовном и физическом смысле. Диман Танасоглу трудится усердно, увлеченно, полностью погружаясь в работу и не требуя никакой награды. В отличие от героя Д. Карчобана, его добросовестное отношение к своим обязанностям заметило руководство колхоза и наградило его путевкой в дом отдыха на берегу Черного моря. Но уже на второй день отдыха Диман не мог найти себе места: он заскучал по работе и, чтобы избавиться от скуки, начал спрашивать, не найдется ли для него какая-либо работа. Занятие он себе нашел – подмел двор пансионата. С большим трудом он выдержал несколько дней и, не догуляв положенный ему отпуск, вернулся к себе в родное село. Только на родине он обрел душевное равновесие и покой. В данном рассказе транслируется образцовый тип трудолюбивого гагауза, соблюдающего традиционные устои. Для него, простого, непритязательного и непривередливого к условиям быта, бездействие, праздное времяпровождение – непозволительная роскошь. Диман только тогда обрел покой, когда вернулся из отпуска домой и приступил к выполнению своих обязанностей.

Хлеб как продукт человеческого труда

В ментальности гагаузов хлеб – это не просто почитаемый продукт человеческого труда, но и мерило нравственных ценностей. Об этом довольно красноречиво говорит народная поговорка, которая изначально была клятвой:

«Екмек бени чартсын!» (букв. «Пусть меня убьет (как молния) хлеб!»). Эту народную мудрость С. С. Курогло воплотил в цикле стихотворных миниатюр под названием «Старинные клятвы»:

Если землю любить я не буду,
И в любви своей буду не слеп,
За волами ходить я забуду,

И за плугом ходить я забуду — Пусть тотчас же убьет меня Хлеб!
(«Клятва пахаря»)¹⁹.

¹⁵ D. Kara Çoban, *Seçtâ yaratmalar*. Ankara: Be. u., 2004, c. 70.

¹⁶ Д. Никогло, *Этничность в художественной литературе*. Chişinău, 2022, c. 188.

¹⁷ Д. Никогло, *Этничность в художественной литературе*. Chişinău, 2022, c. 188.

¹⁸ Н. Бабоглу, *Бужак ежеллери (Буджакские судьбы)*. Кишинев: Литература артистикэ, 1979.

¹⁹ С. Курогло, *Родословное древо. Стихи. Поэмы*. Кишинев: Литература артистикэ, 1988, c. 159.

Основной отраслью земледелия было хлебопашество. Хлеб для гагауза был основным продуктом, для получения которого прилагались немалые усилия. Поэтому сбор урожая пшеницы являлся настоящим праздником:

Хлебный дух, наполнившийся силой, водит праздник в Буджаке степном.

Поэт подчеркивает, что народ бережно относится к хлебу. Для него хлеб и зерно – святыня:

Древний народ мой хранит и поныне, В землю влюбленный, в живое зерно, Этот обычай – беречь, как святыню, Каждую крошку, склоняясь земно.

(«Слово о зерне») ²⁰.

Бережное отношение к хлебу проявляется в быту гагаузов. Согласно народным поверьям, упавший кусок хлеба надо было поднять и поцеловать. В другом случае, прежде чем разрезать хлеб, следовало осенить его тыльную сторону при помощи ножа крестным знаменем. Крошки от хлеба, как правило, не выбрасывали, а съедали или отдавали домашней птице.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выводом том, что в словесном творчестве гагаузов существует довольно четкая и устойчивая установка на труд, который выступает основным источником существования человека. Кроме того, отношение к труду в ментальности гагаузов как к почетному и престижному делу сложилось еще до прихода Советской власти. Лениность как оппозиция труду воспринимается в народе не просто как порок, а настоящее зло. Данные выводы позволяют предположить, что одним из способов, при помощи которого добро побеждает зло (согласно определению центральной зоны культуры), является труд.

Без труда невозможно человеческое существование. Хороший, трудолюбивый человек незаменим. Об этом рассказ Д. Карачобана “Usta hastilandı” («Мастер заболел») ²¹. Мастер по дереву пришел в больницу, т. к. поранился на работе. Вместе с ним пришли все его заказчики. Каждый из них обращается к доктору, чтобы тот поскорее его отпустил, т. к. его ждет много работы: одному дверь надо сделать, другому – решетку установить, третьему – забор сколотить... Доктор на это отвечает: «Я его на две недели положу в больницу, чтобы он сделал кладовку, а потом забирайте его, и пусть он заканчивает вашу работу». В этой шуточной миниатюре в гротескной форме автор показывает, насколько ценен труд хорошего мастера.

С темой отношения к труду связана тема отношения к богатству и бедности.

Впервые на это обратил внимание М.Н. Губогло. Исследователь установил, что, судя по некоторым рассказам гагаузских писателей, в гагаузской среде бытовало отрицательное отношение к тем, кто принадлежал к категории так называемых «голан», т. е. голодранцев, не желающих трудиться ²². Но, на наш взгляд, очень сложно определить отношение авторов к данному явлению.

Так, в одном из сочинений Н. Бабоглу рассказывается о том, как бедная женщина по имени Арика – мать шестерых детей, муж которой совсем ей не помогал, постоянно и даже навязчиво просила у своих соседей продукты. Ее соседку по имени Софи-баба всё это очень раздражало, и она не скрывала своего раздражения: Господи, ну что, что еще просить пришла? <...> Ага, пусти тебя на чердак, и ты еще что-то унесешь. Вы, бессовестные, пристали к людям и пока что-то не возьмете, не отстанете.

²⁰ С. Куроглу, *Родословное древо ...*, с. 120.

²¹ D. Kara Çoban, *Seçtā yarattmalar*. Ankara: Be. y., 2004, с. 303-304.

²² М.Н. Губогло, *Русский язык в этнополитической истории гагаузов*. Москва: Старый сад, 2004, с. 143.

<...> Посмотри на такое соседство! И действительно эти бессовестные и сырое тесто возьмут у людей из таза²³.

На наш взгляд, в этом рассказе осуждается не столько отрицательное отношение к бедным, сколько то, что в семье Арики нет нормального, работающего хозяина. Действительно, муж Арики проявляет себя не лучшим образом. Он не помогает жене по хозяйству, в их семье нет согласия. Автор осуждает супруга Арики, который своим безответственным отношением к труду и к жизни создает такую ситуацию, при которой жена вынуждена ходить по соседям и побираться.

Здесь довольно четко прослеживается неприятие тех людей, которые себя ведут недостойно. А такое поведение – это бесхозяйственность, лень, безответственность.

В рассказе “Gaydacı” («Волынщик») представлено иное отношение к бедности. Этот рассказ, по словам П. Чеботаря, «выходит за рамки традиционного мировоззрения гагаузского крестьянина»²⁴. Главные герои – семейная чета – Андрей и Кирана – живут обычной жизнью сельских людей, но в то же время их отношение к жизни отличается от привычного, традиционного. Дело в том, что Андрей играет на волынке. По воскресениям он ходит играть на центральную площадь села. Его супруга Кирана находится в постоянном смятении. Она очень любит мужа, ей нравится, как он играет, но ее смущает и огорчает то, что Андрей не помогает ей по хозяйству, а поэтому живут они очень скромно и даже бедно.

Конечно, гагаузы сами по себе – народ довольно музыкальный, и к музыке относятся с особым пиететом. Но, как правило, она всегда выступала в качестве хобби, дополнительного заработка, но не была основным занятием. Поэтому общественность традиционно осуждает таких людей, считая их бездельниками.

Соседи сочувствуют Киране: Если бы муж работал, Кирана тоже была бы хозяйкой, и жена попа здоровалась бы с ней, как с Маринкой. А так Кирана, будто не человек — проходит матушка рядом и даже не видит ее²⁵.

Реакция на семью Кираны и Андрея разная. Одни осуждают, но жалеют Кирану, а другие стараются унижить и уязвить ее. Так, соседка Маринка пришла к Киране с куском мяса: «Думаю, принесу вам попробовать, так как по хозяйству видно, что парнокопытных во дворе не увидите. Душа болит за тебя, так как в селе вы самые бедные».

На самом деле Маринка слывет неряхой. Все соседи знают, что дети у нее ходят грязные и голодные, а муж без нижнего белья. Семья Маринки живет в достатке, но из-за ее бесхозяйственности в доме нет порядка. В семье же Андрея и Кираны согласие держится на любви.

На наш взгляд, автор стремился привлечь читателей к пониманию такого явления, как творческий труд, который может быть основным занятием человека, единственной его профессией.

Вероятно, Н. Бабоглу хотел подчеркнуть тот факт, что такие творческие люди, как Андрей, сложно адаптируются в обществе, которое дает установку на то, чтобы неустанно и ежедневно трудиться на благо своей семьи. С другой стороны, в рассказе

²³ N. Baboglu, *Gagauzların kaderi: Povest*. Chişinău: Pontos, 2003, с. 70-74.

²⁴ П.А. Чеботарь, *Гагаузская художественная литература*, in: История и культура гагаузов. Chişinău: Pontos 2006, с. 44.

²⁵ *Gagauz literaturası. Hrestomatiya X–XI klaslar için*. Kişinöv, 2002, с. 202-203.

звучит осуждение Андрея, который не работал долгое время, а жил за счет того, что продал участок земли, доставшийся Киране от ее родителей²⁶.

В традиционном обществе, когда были еще сильны общинные связи, бедность считалась, если не пороком, то нежелательным явлением. Если кто-то из молодых людей, которые симпатизировали друг другу, был бедным, то родители свое согласие на брак не давали.

В рассказе “Dünürçülük” («Сватовство») Нида (дочь одного из богатых людей села) влюблена в бедного парня по имени Яни – сына пастуха. Отец Ниды непреклонен в своем стремлении помешать влюбленным пожениться и решает отдать Ниду за богатого, но некрасивого парня с физическим изъяном. Основной аргумент отца в том, что она опозорит всю семью, если выйдет замуж за оборванца.

Отец Ниды называет его сорной травой. Чабанов считали необразованными и грубыми бедняками: «Хватит встречаться с этим бедняком Яни! И себя, и нас с матерью позоришь. Разве пристойно, когда он тебе совсем не пара, и его отец с матерью не под стать нам. А то, что эта сорная трава тебе не пара, это и слепой видит. Найдется и твое счастье, дитя мое, с которым не будет стыдно выйти в люди, и жить в достатке будешь. А с этим бедняком до смерти нищая ходить будешь и от голода умирать. <...> А твой Яни разве красивый? Оборванец, с заплатами на коленях»²⁷.

Отец Ниды не скупится на бранные слова в адрес Яни, называя его “onmadık” (недоделанный), “yaban otu” (сорняк), “donsuz” (без штанов), “düşkün” (падший). В данном случае налицо ненависть и презрение к беднякам. Мы полагаем, что автор осуждает не столько бедность, сколько беспечность, неаккуратность, которые приводят к бедности.

Кое-где даже прорывается такая фраза: «Бедняки тоже люди. Плохо живут, но живут».

Автор не принимает ни сторону богатых, ни сторону бедных. Если он говорит о зажиточном, богатом человеке, то непременно показывает способы его обогащения, которые, как правило, незаконны. Таков у автора его герой по имени Манол (“Mumnar saalık için” / «Свечи за здоровье») – председатель колхоза, разворовывающий хозяйство; Диму, отец Ниды (“Dünürçülük”), который ради обогащения фактически «продает» свою единственную дочь за богатого, но некрасивого парня, и многие другие персонажи гагаузской литературы.

Бедность у Н. Бабоглу – не результат лени или безделья. Все герои рассмотренных произведений работают. Андрей играет на волынке и становится впоследствии известным музыкантом, пастух Яни пасет овец, Диму добросовестно работает и в праздники, и в будни. Нередко лучшими человеческими качествами авторы наделяют именно людей бедных²⁸.

Об отношении к бедноте рассказ С. Булгара “Топал” («Хромой»). Главный герой Костя – очень беден. Он только устроился на работу. Сам он был невысокого роста, но носил вещи на несколько размеров больше. Над Костей все подшучивали, а он, будучи очень честным и открытым, также честно и открыто отвечал каждому на вопрос. Шутки мужчин, с которыми он работал, были порой очень оскорбительными. Его называли дураком. Один из вопросов, который задали ему его сослуживцы – есть ли у него дети. Когда Костя ответил, что у него два сына, мужики с издевкой сказали: «Ты смотри, обе-

²⁶ Д. Никогло, *Этничность в художественной литературе*. Chişinău, 2022, с. 192.

²⁷ *Gagauz literaturası. Hrestomatiya XXI klaslar için*. Kişinöv, 1997, с. 215-225.

²⁸ Д. Никогло, *Этничность в художественной литературе*. Chişinău, 2022, с. 193.

зьяна. У дуракови мальчики есть, а у меня все девочки»²⁹. За Костю вступился Иван, который пресек насмешки и посоветовал ему не доверяться всем и кому ни попадя.

Отношение к творческому труду

В миниатюре «Общение вокруг да около» Д. Карчобан высказывает свое негативное отношение к безделью и к бессмысленному времяпрепровождению, а также к тем, кто тратит свою жизнь на бесконечные разговоры и замечания в адрес других. Художник по имени Якинф Платонович Синайлы усердно работает в своей мастерской, пишет картины и почти не отдыхает. В его ателье царит творческий беспорядок. К нему приходит его односельчанин Макачка – плотник по профессии, слывающий самым остроумным на селе. Сразу с порога он начинает отпускать шутки в адрес Синайлы, обвиняя его в том, что в его мастерской невыносимо пахнет красками и клеем, что краски у него валяются, где попало: «Где одна из твоих красок? Ты так и не заметил? Я в прошлый раз спрятал твою зеленую краску, думаю, пусть присмотрится. Тебя же обкрадут». В этом рассказе симпатии автора на стороне скромного художника, человека творческой профессии.

Люди творческого труда в представлении односельчан выглядели фанатиками, не от мира сего. Таким был и герой рассказа «Фанатик» Мераклы Туту, который собирал материал для фильмов. Снимал праздники, традиции, потом не выходил из своей лаборатории. Он ел только раз в день, мало спал. Однажды он решил снять фильм про свадьбу. Вечером приданое невесты погрузили в телегу и отвезли жениху. Мераклы бегал туда-сюда, чтобы это все заснять на пленку и не упустить ничего. Гости не понимали, кто это. А Мераклы радовался тому, что он отснял много хорошего материала³⁰.

Творческим человеком является главный герой рассказа – Илья Афанасьевич Сефали – веселый, душевный. Он тот, кого называют душой компании. Илья Афанасьевич – всеобщий любимец села. Его всегда приглашают на разные мероприятия – праздники, свадьбы, торжества. Он постоянно шутит, но шутит по-доброму, не оскорбляя никого. Придя на второй день свадьбы к хозяевам, Илья Афанасьевич, садясь за стол, приговаривает, смеясь: «Вот так вот, – колбаска, холодец, косточки..., страшненькие голубцы». Потом говорит, также смеясь и подшучивая, что стулья у хозяев слишком жесткие. Он постоянно поет веселые песни.

Хозяева дома, в котором вчера была свадьба, сокрушаются: «Такой хороший вечер вчера был, много людей! Ты чего не пришел? Мы все тебя ждали!»

И только в конце рассказа выясняется, что Илья Афанасьевич Сефали основал художественную школу и преподает в ней историю искусств, рассказывая ученикам об искусстве Греции, Египта, Месопотамии. Автор говорит о нем, как о приветливом, дружелюбном человеке и сравнивает его жизнь и деятельность с собиранием пчелами цветочной пыльцы: «Пчелы, собирая мед, выбирают цветочную пыльцу. Думаю, что хорошие Сефали, Карлсоны, где бы они не находились, своим душевным цветочным спасением внушают людям доброту, создают вокруг себя целые радостные села, города, дружественные республики и целые страны».

Особенность прозы и драматургии Д. Карачобана заключается в том, что автор почти в иносказательной форме выражает свое отношение к тому или иному явлению.

²⁹ С. Булгар, *Жанавар йортулары (Волчьи праздники)*. Кишинев: Литература артистикэ, 1990, с. 143.

³⁰ D. Kara Çoban, *Seçmä yaratmalar ...*, с. 184.

нию. Как правило, делает это автор посредством описания поведения своих героев и персонажей, их речи в диалогах и монологах, писатель пытается донести до своего читателя те ценностные установки, которые он принимает или отвергает³¹.

Так, в миниатюре «Навстречу здоровью» Карачобан обрисовывает образ одного из персонажей по имени Гулдурак Хуца, который хвастает перед своим знакомым по имени Синек Антип тем, что раньше ему жилось не так хорошо, как сейчас. Но теперь у него в доме всё в порядке: и собака накормлена, и куры ухоженные и упитанные, и стены в комнатах ровные. При этом, насмехаясь над своим собеседником, он всё время подчеркивает, что у того не так, нет такого. Гулдурак Хуца очень гордится тем, что если раньше он был совсем незаметным, то сейчас к нему все обращаются за помощью. Несомненно, автор осуждает своего главного персонажа за бахвальство и высокомерие, которое он проявляет к своему соседу Антипу Синек, но в то же время вкладывает в его уста фразу: «Когда у меня все хорошо, пускай все будут здоровы». С одной стороны, счастливый и благополучный человек желает счастья другим, что свидетельствует о том, что он доброжелателен, но с другой стороны, автор осуждает его, предполагая, что если бы он был несчастлив и неблагополучен, то никакого пожелания счастья и здоровья в адрес других он никогда бы не высказал.

В ряде своих работ М.Н. Губогло неоднократно подчеркивал ведущую роль гагаузской интеллигенции в процессе этнической мобилизации. Наряду с писателями рождается целая плеяда художников-гагаузов, которые подобно мастерам слова посвящают множество своих произведений Буджаку, изображают на своих полотнах сцены повседневной жизни простых гагаузов и т. п.

Так, Д. Карачобан посвятил два очерка-рассказа известным гагаузским художникам – Дмитрию Савастину и Петру Влаху³². Писатель с глубоким уважением относится Д. Савастину, ценит его талант, называя народным художником, с умилением говорит о его суриковской бородке, восхищается манерой общения. Автор подчеркивает доброту своего друга, вспоминая о том, что, проезжая неоднократно через Бешалму, он передавал ему либо пряники, либо бублики, либо что-то из фруктов или овощей. При этом Д. Савастин обёртывал свои подарки в бумагу, на которой были смешные рисунки и записки шуточного содержания: «Я сделал большую, значительную работу. Когда ты увидишь, ошалеешь. Скорей приезжай в Вулканешты!».

Д. Карачобан отмечает начитанность художника, стремление к самосовершенствованию, восхищается самобытным характером его творчества. Автор вспоминает интервью, которое он взял у Д. Савастина. Со слов художника, он сам является радостным оптимистом, его девиз «Надо верить в лучшее». Рассказ буквально искрится добротой и юмором.

Так, на вопрос «Сколько гениальных работ вы можете создать за один день?» – Савастин сходу отвечает: «До 12 работ». А на вопрос: «Какая у вас на сегодня слава?» – художник также не задумываясь говорит: «Сельская слава». В этих ответах Савастина содержится указание на его ироничное отношение к самому себе, к своему дару художника. Именно это и подкупало всех, кто сним общался и знал мастера. В конце эссе Д. Карачобан говорит о народном характере творчества Савастина.

Другой очерк автора посвящен творчеству художника-графика Петра Влаха³³. Он был известен на всем пространстве СССР тем, что расписывал народными гагаузски-

³¹ Д. Никогло, *Этничность в художественной литературе*. Chişinău, 2022, с. 194.

³² D. Kara Çoban, *Seçmâ yaratmalar ...*, с. 317-320.

³³ D. Kara Çoban, *Seçmâ yaratmalar ...*, с. 319-322.

ми узорами декоративные тыквы – сусаки. Впоследствии мастер участвовал в создании символической геральдики – первого флага гагаузов, на котором была изображена голова волка. Д. Карачобана и П. Влаха связывали долгие годы дружбы.

Данный очерк, впрочем, как и очерк о Савастине, интересен тем, что в нем раскрывается характер героя и особенности его творческой деятельности. Автор искренне любит и уважает своего друга. Он пишет о том, как П. Влах ходил по гагаузским селам и собирал декоративные тыквы, которые затем превращал в настоящие произведения искусства. Первым вопросом, который он задавал пришедшему к нему Карачобану, был: «Собрал ли ты мне тыквы?» Процесс создания инкрустированных гагаузскими орнаментами сусаков непростой. П. Влаху приходилось разносить семена тыквы по домам просить хозяев выращивать их специально для него. Сам П. Влах шутил, говоря о том, что, наверное, ему придется обратиться в райисполком, чтобы ему позволили взять патент и заниматься этим. В среде гагаузской творческой интеллигенции, в частности у художников, было принято давать каждому прозвища. Так, у художника Петра Манева было прозвище «Мудрейший», у Савастина – «Тупейший», у П. Влаха – «Сокровище». Д. Карачобан подчеркивает, что П. Влах, маленький и щупленький, собирал возле себя много детей. Они подшучивали над ним, но он никогда не обижался.

От себя добавим, что Д. Карачобан по-дружески, тепло называл П. Влаха гагаузским Тулуз-Лотреком, сравнивая его с выдающимся художником-постимпрессионистом, известным мастером графики. Известно, что Лотрек в детстве сломал шейку бедра, что в результате привело к приостановке роста нижних конечностей и остановке роста вообще. Прозвище гагаузский Тулуз-Лотрек закрепилось за П. Влахом в среде гагаузской творческой интеллигенции. Дело в том, что П. Влах с детства страдал сколиозом и поэтому был невысокого роста. Таким образом, с известным французским постимпрессионистом П. Влаха роднило и внешнее сходство, и ремесло художника-графика. Изредка П. Влах рассказывал самым близким друзьям о том, насколько ему трудно работать, так как у него болят все кости³⁴.

Писателя восхищает опрятность П. Влаха: «Ходит он в обносках, но всегда чисто-плотный. В работе он такой же чисто-плотный. Как только возьмешься посмотреть его изрисованную тыкву, он, не злясь, говорит: „Осторожно, не запачкай!“» Д. Карачобан подчеркивает, что опрятность друга-художника передавалась другим. Те, кто к нему приходил, осторожно, кончиками пальцев брали его сусаки и очень бережно к ним относились. По словам Д. Карачобана, П. Влах – настоящий художник, увлеченный своим ремеслом. Для того чтобы реализовать свои творческие замыслы, он продал свой стереофонический магнитофон и купил большой станок для обработки тыквы. Творческий процесс – дело нелегкое, требующее терпения и время для того, чтобы замысел созрел и осуществился. Писатель вводит нас в атмосферу быта художника, описывает его невзрачную, бедную, с низкими и кривыми потолками комнату, в которой пахло гарью от выжигаемых на тыквах узоров. Впечатляет неприхотливость П. Влаха, который проводил ночь в этой же комнате, засыпая в спальном мешке прямо на полу.

Так же, как и Д. Савастин, П. Влах старался передать свое мастерство детям. Он работал преподавателем в доме пионеров. «Ему, спокойному, тихому, подходила роль учителя». Писатель искренне радуется успехам своего друга и земляка, он счастлив, что мастерство П. Влаха признали художники всего Советского Союза: «Тысячи людей в Кишиневе, Москве и в других городах смотрят на оригинальные произведения

³⁴ Д. Никогло, *Этничность в художественной литературе*. Chișinău, 2022, с. 196.

Петра Николаевича Влаха. После окончания выставок художники, критики искусства, музеи приобретают его работы для своих коллекций». Петру Влаху посвятил одну из своих эпиграмм Иван Топал. В этой эпиграмме в лаконичной и, разумеется, шуточной форме автор как бы вторит Д. Карачобану:

Гагаузы-чудаки	Вот читают на дверях
Выжигали сусаки.	По-английски «Питер Влах».
Очень дорог стал сусак,	И купить желает сэр
Не берет его никак.	Сувенир из ЭС-ЭС-ЭР.
Слѣг маэстро, нечем жить:	Закрывай вопрос, Шекспир,
«Быть вопрос или не быть?»	Хватит Влаху на кефир! ³⁵
И решил направить он	
Бизнесменам их – в Лондон.	

Таким образом Д. Карачобан, Н. Бабоглу создавали позитивное представление о людях творческого труда, показывая, что такой труд заслуживает уважения. Среди художников и музыкантов очень много добрых, отзывчивых людей, которые обладают особыми способностями. И.Д. Карачобан, и Н. Бабоглу будучи личностями творческими, отличались от других особым восприятием мира, нередко сталкивались с некорректным к себе отношением со стороны земляков. Поэтому в своих рассказах они реабилитируют творческих людей и транслируют установку на уважение к любой деятельности, приносящей человечеству пользу, радость и эстетическое наслаждение.

Прославление труда на страницах прессы советского периода

В советский период пресса газета способствовала формированию местной региональной идентичности. Прежде всего, это касается воспитания чувства землячества – в первую очередь на уровне села, а затем района. В этом отношении весьма действенной была манифестация трудовых успехов жителей того или иного населенного пункта. Особо показательными являются краткие заметки или статьи, где упоминается название населенного пункта или в случае репортажа о передовике труда – указание на то, из какого села он (она) родом. Названия материалов говорят сами за себя: «Трудовые победы конгазских виноградарей», «Успехи авдарминцев в период уборки урожая», «Комратские табаководы опять впереди». При этом этническая принадлежность передовиков труде не указывалась. О ней можно было судить лишь по фамилиям. Тем не менее в ту эпоху пропагандистское прославление трудовых успехов сыграло свою позитивную роль в формировании чувства землячества в гагаузской среде, что впоследствии позволило перейти на более значимый уровень – формирования региональной идентичности.

Выводы: Тема труда и отношения к труду нашла широкое отражение как в публикациях исторического характера, так и социологических, этнографических и междисциплинарных исследованиях. Последние работы, написанные на стыке литературы и этнологии, демонстрируют, что в художественной литературе гагаузов тема труда и трудолюбия занимает весьма значительное место. Гагаузские писатели транслируют как традиционное отношение к труду, так и новые установки, связанные с такими категориями как богатство, бедность и отношение к творческому труду.

Lucrare elaborată în cadrul Programului de Stat „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”.

³⁵ *Антология гагаузской поэзии*, Комрат: Б. и., 2010, с. 83.